

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТОЙКОСТИ ГОРОДОВ

Ташмухамедова Гульноза

Тошкентский Архитектурно-Строительный Институт

Магистр 2 курс

Абстрактный

Города это сложно устроены системы взаимодействиями различных сил и факторов людей, институции, природных ландшафтов, рукотворных пространств. Сложность Городов затрудняет делать надёжные прогнозы и перед градостроителями стоит задача обеспечить долгосрочное планирование в условиях неопределённого будущего.

Ключевые слова: условия жизни, связность, избыточность, модульность, линии улиц, модуль, микрорайон.

Значит, при городском планирование нужно учитывать принципиальную изменчивость в изучении городских форм. В течение последних трёх десятилетий уже выработалась новые ценности, методы и инструменты для теории и практики городского планирования. При изменчивости окружающего мира, целью системы города является устойчивое развитие движение по времени, его жизнестойкость. Но к сожалению, не архитекторы, и не специалисты по городскому планированию не могут связать организацию элементов городской структуры с принципами жизнестойкости. При организации работы градостроителей нужно выработать систему анализа, как форму городской структуры, которая влияет на жизнь и стойкость города в целом. И чтобы увязать концепцию жизнестойкости с градостроительством в настоящее время совершенствуется проекты развития городских территорий.

Необходимые условия жизни стойкости Городов.

Разнообразен основной фактор в теории жизнестойкости, так как этот фактор увеличивает потенциал появления инноваций на фоне трансформации и позволяет поддерживать стабильность системы и объединить разнонаправленные стратегии. Несмотря на изменения в экономических условиях, технологиях и в культуре разнообразие форм является основным и важным фактором в городском пространстве.

Связность - внутри системой и между разными системами обозначает степень лёгкости функционирования. Для жизнестойкости функционально высокая и жизненная степень связанности. При первой степени обеспечивается распределение знаний и отвечает за восстановление системы после каких-либо пертурбаций. При второй степени замедляется распространение неожиданных изменений и сохраняет исторически значимые районы. В городской форме отражением комфортности и популярности место является местоположение и деятельность передвижения людей.

Избыточность — это возможность различных алгоритмов выполнять резервные функции и в случаях изменения создает механизм страховки. Благодаря наличию замены меньше застоя в избыточной системе. При утере основных ресурсов или алгоритмов избыточность дает дублирование изменчивости в каждой функциональной группе в случаях травматических событий помогает системе выжить независимо от сценария развития.

Модульность — это свойство системы, согласно которому функции и сервисы взаимодействуют только при передаче информации. При этом для обеспечения целостности данных необходимо синхронизировать работу моделей. Воду лезть имеет решающее значение для формирования жизнестойкости если один модуль даст сбой, это не повлияет на другие модели, так как каждый модуль защищен от чрезмерной привязанности.

Эффективность одно из условий достижения жизни стойкости, но оно достигается в ущерб разнообразия, связанности, избыточности, модальности, так как его достигают вы, из чего получается стремление уменьшить проблемы

с одной стороны, из другой обеспечение максимальных результатов лишь по одному из измерителей.

Условия жизни стойкости на каждом уровне системы.

Как в любой комплексной системе, под системы в других функционируют среду на нескольких уровнях одновременно. И чтобы адаптироваться к ней про ты сказуемых экономическими, общественным и экономическим изменением важное значение имеет динамическое взаимодействия разных уровней городской формы. Земельный участок отрезок земли для землепользования и если застроить в планировочной структуре образуются улице. Часть городской территории, ограниченная со всех сторон улицами, образуют квартал. Несколько кварталов и улицу образует микрорайоны. Если несколько микрорайонов объединены инфраструктуры учреждений и услуг повышенной важности образуются районы.

Условия достижения жизнестойкости на уровне участков застройки. В повышении жизнестойкости участки застройки играют важную роль, они являются очагами разнообразия, так как выполняют различные функции. Земельные участки обладают тремя функциональными свойствами, определяющую их исключительную ценность: а) жизнеобеспечения, б) как факторы производства, в) земельные имущества.

Условия достижения жизнестойкости на уровне линии улиц.

Линии улиц — это неотъемлемая часть застройки и и связывающие звено между публичным и частным пространством. Синхронизация линий зависит от степени много системности улиц, от расстояния между перекрёстками. Чтобы у улочки фасады были составными компонентами городского ландшафт. Нужно определить в какой мере фасады зданий и улицы находятся в визуальное и функциональное взаимодействие друг с другом. И этим повысить их эффективность. Условия достижения жизнестойкости на уровне кварталов. Квартал является пространство для знаний в пределах

уличного рисунка города и образует основную единицу городской структуры. Квартал имеющую один или несколько крупных участников, имеет ограниченный потенциал в разнообразии, снижению доступности исламу способность.

Модуль — это объединение или разделение. Квартал состоящие небольших участков, имеют разнообразную вариативность в форме и использовании. И если рядом с небольшими кварталами, расположить несколько средних и несколько крупных можно достичь большой комплексности.

Условия достижения жизнестойкости на уровне улиц.

В системе повышения потенциала жизнестойкости улице объединяют не только объекты, но и процессы, сопровождают отношения людей и объектов. Значимость улиц определяется, тем как она участвует в общей сети улиц локального и глобального масштаба и повышает актуальность полноценной городской жизни. Архитектурно строительного планирования улиц должны объединять в себе: 1) Несколько городских магистральных линий связи. 2) Округлённое количество локальных магистралей, связующих районы. 3) Множество людных, пешеходных и плотно застроенных улиц локального масштаба.

Чтобы получить большое разнообразие вариативность использования улице должны быть многочисленными, короткими, расстояние между перекрёстками небольшими.

Условия достижения в жизни стойкости на уровне микрорайонов и районов.

Микрорайон - структурно планировочная единица города, входящие в состав района. Микрорайон состоит из комплекса жилых домов и расположенных вблизи них учреждение культурно-бытового обслуживания населения, примыкающие к транспортным магистралям. Территория микрорайонов не должна быть слишком большой, по узким улицам должно

быть легко пройти пешком, и оптимальное расстояние между главными улицами не должно превышать 400 м.

Инфраструктура каждого из районов работает не автономно, ну как много составная сеть, каждая часть которая усиливает друг друга и создают необходимую синергию разных уровней. При этом ни один микрорайон не сможет поддерживать элементы специальной инфраструктуру. Независимо от других частей города. Если это всё правильно распределить в пространстве, можно увидеть, что приобретают различные районы от правильного баланса между локальными, районными и столичными узлами.

Заключение.

Для обустройства ландшафта существующих Городов или в проектировании новых, нужно учесть, что конфигурация городской среды является фактором жизнестойкости городской экосистему в целом, городской ландшафт является объектом проектировочной два пространства. При мониторинге градостроительных проектов ключевой задачей остается поиск способов измерения определённых индикаторов, специально сформированных для учёта разных уровней городской структуры.

Литература.

1. Бюхер К. Большие города в их прошлом и настоящем. СПб. Просвещение, 1923. С.426.
2. Бюллетень ВЦИОМ. 1993. №7.
3. Введение в социальную экологию. 4.1/4.2. М.: Луч, 1993/1994. 237с./255с.
4. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. М.: Прогресс. 1990. 804с.
5. Велев П. Города будущего. М.: Стройиздат, 1985. 160с.
6. Велехов Л. А. Основы городского хозяйства. Обнинск.: Институт муниципального управления. 1995. 216с.
7. Владимиров В.В., Бочкарева Т.В. Савченко А.Б. Экологические аспекты урбанизации// Итоги науки и техники. Охрана природы и воспроизводства природных ресурсов. Т.22. М.: ВИНТИ, 1988. С 7-22.

8. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука. 1999.271с.
9. Вишняков Я.Д. Новая парадигма третьего тысячелетия//Экономика и жизнь. 1994.№24 (28).
10. Вишняков Я.Д., Васин С.Г. Тетраэдр гармонии или как сделать экологию прибыльной// Экология и промышленность России. 1997. Январь.
11. Галкин Ю.Ю. Экологическое движение. Социально-философский анализ проблем и перспектив экологического движения в России. М., 1993. 272с.
12. Географический энциклопедический словарь. М. :Сов.энциклопедия, (ГЕС). 1988. 432с.
13. Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. М: РУДН, 1998. 172с.
14. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. 455с.
15. Гиппократ. Избранные книги. М.: Сворог, 1994. 736с.
16. Иметхенов А.Б., Тулохонов А.К. Особоохраняемые природные территории Бурятии. Улан-Удэ.: БНЦ СО РАН. 1992. 151с.
17. Информационная поддержка устойчивого развития.: Доклады и тезисы выступлений Международного конгресса по урбанизации окружающей среды ЕВРО'98 «Человек в большом городе XXI века». М.: Институт промышленного развития., 1998. 172с.
18. Карамзин Н.М. История Государства Российского. ТЛ: Наука, 1989. 640 с.
19. Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба., М.: Прогресс. , 1991. 171с.
20. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. Т1. М.: Мысль. 1990. 325с.
21. Концепция перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития (проект). Всероссийский съезд по охране природы, М.: 3-5 июля 1995г.
22. Корбюзье Ле. Градостроительство. Париж. 1925. 253с.